

ФЛОРАЛЬНА СИМВОЛІКА У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ ЯК ПРОЯВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

Рудинська Марина ¹ [0009-0004-5952-931X]

¹ здобувачка кафедри художньої кераміки, дерева, скульптури та металу, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука, Україна
marinaropugaj@gmail.com

Анотація. В тезах наведено аналіз значення української національної символіки, її вплив на побут та національну свідомість. Попри традиційні символи, в суспільстві утворюються нові символи або нове їх тлумачення, як прояв історичного розвитку та суспільної національної реформації. Наведене потребує подальшого дослідження та впровадження в художнє мистецтво української національної символіки як фактор єднання громадян навколо національної самосвідомості.

Ключові слова: символ; символіка; національна свідомість; флоральні образи.

Вступ. Кожна держава реалізує свою самоідентичність та духовність, усвідомлення себе як окремого народу через збереження та застосування своєї символіки. Українська символіка формувалася протягом тисячоліть, починаючись від періоду формування державності – від Русі київських князів династії Рюриковичів IX—XIII століть. В умовах прогресування глобалізації, стиранні межі між культурними здобутками країн, надзвичайно важливим постає питання збереження національної самоідентифікації. Адже зближення та злиття культур різних країн спроможні призвести до витіснення національних культурних особливостей. Метою діяльності сучасних українських освітніх та культурознавчих установ є збереження традиційних цінностей, а також відновлення тих, що були змінені під впливом глобалізації та модернізації.

Результати дослідження. Застосування української національної символіки підтримує самоусвідомлення народу щодо приналежності українській нації, виховує патріотизм та об'єднує громадян навколо ідеї української державності, єдності країни та її незалежності. Зазвичай символ може мати декілька тлумачень, але в конкретному середовищі, нації символ набуває особливий конкретний сенс.

В сучасній класифікації символи, за способом відтворення поділяють на:

- Звукові (самоназва, мова, окремі пісні та гімни, назви сакральних місць, гір, лісів, річок: в українців – Чернеча гора, Савур-могила, степ, Дніпро);
- Кольорові (в українців – поєднання жовтого і синього, чорного і червоного, малинового);
- Графічні (тризуб, хрест, стріла, коло, водяні хвилі, ламана);
- Речові (національний одяг, рушники, хустки, посуд); предметні (прапор, клейноди, бунчуки, гетьманська булава);
- Харчові (борщ, вареники, галушки, сало, пироги, квас);
- Образні (калина, верба, дуб, тополя, соняшник, чайка, лелека, коза, корова, бджола) (2022).

До образних традиційних символів відносять в тому числі флоральні (рослинні) образи (Дудко, 2025). З давніх часів флоральні символи поділялися на чоловічі та жіночі (Килимник, 1994).

Серед рослинних символів синя волошка є ознакою чистоти та щирості. Недарма її включають у візерунки народної творчості – вишиванки, оформлення писанок, прикрас оселі, влітають у дівочі вінки тощо. З давніх давен волошки вважалися оберегом, що має значну магічну силу. Ці квіти висаджували біля будинків, влітали у вінки, зберігали у домівці. Особливу силу мають волошки для молоді: застосування у весільному ритуалі, як невід’ємний компонент гулянь на Івана Купала; дівочий оберіг від злих чар (Махній, 2012). За фольклорним сюжетом волошки символізують очі синьоокого парубка Василька, який був зваблений красою русалки, але мав розум та цноту, що вберегло його від біди (Давидюк, 1992). Рослини, окрім безпосереднього застосування, відігравали соціальну роль алегоричних знаків. Недаремно українські народні пісні, казки, легенди багаті на рослинний символізм та знаковість (Матяш, 2013).

Мак завжди був присутній в народній творчості як символ роду, оберіг від злого ока і думки. Зазвичай макові квіти застосовували для визначення дівочої чистоти, недовговічної краси, радості та здоров’я. Безліч насінин в маковій голівці символізувало збереження численного роду. В українському фольклорі мак водночас символізує сон, отруту, оберіг від нечистої сили, а також козака, кров та смерть. За народним повір’ям, там, де пролилася кров, навесні мають розквітнути дикі маки. Червоний мак, як символ пам’яті жертв війни, символу, який би втілював гуманістичні ідеали, вперше використано в Україні на заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році (Дуб, 2020).

Соняшник – один із символів України. Квітка соняшника символізує собою Батьківщину: як соняшник повертає за Сонцем свою голову, так і людина думкою, словом і ділом звернена до своєї Вітчизни. Як Сонце для соняшника – єдиний і незамінний орієнтир, так і для людини Батьківщина – єдина і найвища цінність. Зважаючи на зовнішній вигляд квітки, вона завжди асоціювалася з сонцем. Разом з тим, сонях виступає як типово маскулінний символ,

довершений, величний символ життя та достатку.

З набуттям Україною незалежності, соняшник асоціюється з жовто-блакитним кольоровим співставленням – синє небо та жовтий сонях (Беценко, 2019). Попри традиційні, в суспільстві утворюються нові символи або нове їх тлумачення, як прояв історичного розвитку та суспільної національної реформації. Після російського вторгнення на територію України, символ соняшника отримав додаткове значення. 29 серпня в країні відзначається День пам'яті українських захисників. У 2014 році, саме в цей день трагічні події Іловайського котла завершилися масовим розстрілом українських воїнів. Тоді склали голови 366 наших захисників, а квіти соняшника нагадують загиблих героїв (Дудко, 2015).

Висновки. Національна ідентичність будується на багатьох соціальних, політичних та культурних аспектах. Один із них — національні символи. Символіка допомагає нам ідентифікувати себе як частину спільноти за національною приналежністю, зберігати уроки історії в пам'яті українців. Попри традиційні символи, в суспільстві утворюються нові символи або нове їх тлумачення, як прояв історичного розвитку та суспільної національної свідомості. Наведене потребує подальшого дослідження та впровадження в художнє мистецтво української національної символіки як фактор єднання громадян навколо національної самосвідомості.

Літературні джерела

1. Беценко, Т. П. (2019). Поетонім соняшник у сучасній українській віршовій мовотворчості. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 40(1), 13–18. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2019_40%281%29_5
2. Давидюк, В. Ф. (1992). Українська міфологічна легенда. Львів: Світ. URL : <https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18758>
3. Дуб, С. (2020, 8 травня). Війна символів. Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді. URL : <https://dobm.dp.ua/vijna-symvoliv/>
4. Дудко, Я. (2025, 7 січня). Про що з нами говорять національні символи України. Sensor Media. URL : <https://sensormedia.com.ua/culture/pro-shho-z-namy-govoryat-naczionalni-symvoly-ukrayiny/>
5. Килимник, С. (1994). Український рік у народних звичаях в історичному освітленні [Текст]. Кн. 2, Т. 3–4: Весняний цикл (т.3), Літній цикл (т.4). К.: Обереги.
6. Мак: міфологія та штучні міфи про символи. (2020, 8 травня). Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді. URL : <https://dobm.dp.ua/mak-mifologiya-ta-shtuchni-mify-pro-symvoly/>
7. Махній, М. М. (2012). Зачарована етноеротика: Метаморфози українського лібідо. Чернігів: Видавець Лозовий В.М. URL : <http://dotyk.in.ua/etnoerotyka.pdf>
8. Обереги українського народу – символи любові й незрадливості: інформаційні матеріали / уклад. В. І. Матяш. (2013). Полтава. URL : <https://libgonchar.org/index.php?catid=172&id=210:q->
9. Обереги українського народу (2022, 16 липня). Національна історична бібліотека України. <https://nibu.kyiv.ua/exhibitions/580/>